

PRÁTICAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SOBRE SELEÇÃO NATURAL E CAMUFLAGEM NO 6º ANO

Patrick Reinaldo Alexandre Paiva¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros²

Resumo: O estágio supervisionado representa um momento essencial na preparação do futuro docente, por possibilitar a vivência direta do processo de ensino, articulando-o com práticas pedagógicas inovadoras e com a resolução de desafios em diferentes contextos escolares. Este trabalho foi desenvolvido em uma escola de Ensino Fundamental, envolvendo as turmas B e C do 6º ano no turno da manhã, por meio de atividades de observação e regência. Ao longo do período da experiência (setembro a novembro de 2025), tornou-se viável examinar e aplicar metodologias ativas, já que a interação com turmas de perfis sociais variados e com modos diversos de aprender favoreceu a construção de vínculos mais consistentes, sempre respeitando os princípios éticos da profissão docente. Além disso, indica-se que o Projeto Didático realizado com as duas turmas de 6º ano contribuiu para o desenvolvimento de noções iniciais relacionadas à seleção natural, adaptabilidade e camuflagem no reino animal.

Palavras-chave: Projeto didático. Seleção natural. Licenciatura em ciências biológicas.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado obrigatório representa uma etapa fundamental na formação do licenciando em Ciências Biológicas, pois possibilita integrar os conteúdos teóricos discutidos ao longo da graduação com experiências práticas em variados contextos escolares. Essa vivência é essencial para o desenvolvimento das habilidades e competências exigidas pelo mercado profissional. Conforme estabelece a Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio), essa fase tem como objetivo principal proporcionar ao estudante a aplicação dos conhecimentos adquiridos, ampliando tanto sua qualificação profissional quanto sua formação cidadã, visto que o licenciando passa a assumir o papel de mediador do conhecimento (DINIZ, 2020).

No cenário brasileiro, essa formação prática é um requisito presente em diversos cursos de graduação, especialmente aqueles voltados para a educação, constituindo um elemento curricular indispensável para a conquista do diploma. Além de ser uma exigência acadêmica, o estágio atua como elo entre a vivência universitária e a entrada no mercado de trabalho, trazendo desafios e favorecendo o desenvolvimento de

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, patrick.paiva@aluno.uece.br

² Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br.

competências pouco exploradas durante a formação inicial, como o estabelecimento de redes de contato que se fortalecem na prática. Também é nesse período que surgem os primeiros desafios relacionados à realidade escolar, sobretudo em disciplinas que apresentam conteúdos densos e contextualizados, como as Ciências.

No contexto do Ensino Fundamental, a educação em Ciências desempenha um papel crucial ao introduzir os estudantes aos processos de investigação, observação e análise crítica de fenômenos naturais. É nessa etapa que muitas percepções científicas começam a se formar, tornando essencial a construção de uma base sólida que estimule a curiosidade, a experimentação e a compreensão de temas como saúde, ambiente, tecnologia e sustentabilidade. Ao trabalhar conteúdos científicos de maneira contextualizada e próxima da vivência dos alunos, o professor contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas fundamentais, além de favorecer a formação de sujeitos capazes de tomar decisões conscientes diante dos desafios socioambientais contemporâneos.

No campo da Biologia Evolutiva, a seleção natural é um dos mecanismos centrais responsáveis por orientar a adaptação das espécies ao ambiente, conforme discutido por Ridley (2016). Entre as diversas estratégias adaptativas, a camuflagem destaca-se por permitir que organismos aumentem suas chances de sobrevivência ao se integrarem visualmente ao meio, seja evitando predadores, seja facilitando a captura de presas. A compreensão desses processos ultrapassa o âmbito acadêmico: ela ajuda a interpretar fenômenos presentes no cotidiano, como a variação de características em animais comuns, o comportamento de espécies urbanas e até questões relacionadas à conservação da biodiversidade. O ensino desses conceitos torna-se fundamental para que os estudantes compreendam a dinâmica evolutiva e reconheçam a importância das relações entre organismos e ambiente (ALENCAR, 2019).

Foi nesse cenário de articulação entre a educação em Ciências no Ensino Fundamental e os conteúdos de Biologia Evolutiva que o licenciando, aluno da disciplina Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental (ESEF1), elaborou uma atividade didática voltada aos alunos do 6º ano B e C, em uma Escola Municipal situada no bairro São João do Tauape, em Fortaleza - CE. A proposta emergiu das dificuldades observadas na compreensão de conceitos como adaptação, seleção natural e mecanismos de camuflagem, frequentemente percebidos pelos estudantes como temas distantes de sua realidade cotidiana. Assim, desenvolveu-se o projeto didático chamado “Seleção Natural e Adaptação”, estruturado para aproximar os conteúdos evolutivos do contexto escolar por meio de atividades práticas, análises de situações reais e discussões orientadas, com o objetivo de fortalecer o processo de ensino-aprendizagem ao longo das aulas que antecederam e sucederam sua aplicação. Dessa forma, buscou-se integrar fundamentos teóricos da evolução com uma abordagem significativa e contextualizada, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico dos estudantes e ampliando sua compreensão sobre as relações entre os organismos e o ambiente.

2. DESENVOLVIMENTO

O Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental envolve um conjunto de etapas estruturadas que compõem o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Entre elas, incluem-se: o Reconhecimento do local de atuação (4h), a Observação (12h), o Planejamento das regências (16h), a realização das Regências (16h), a elaboração do diário de campo (8h) e o desenvolvimento do Projeto Didático, que abrange

planejamento, escrita, aplicação e avaliação (12h). Somadas, essas atividades totalizam 68 horas a serem cumpridas no ambiente escolar.

Nas primeiras semanas da disciplina de estágio, iniciei a busca por uma escola municipal que pudesse me receber como estagiário. Após encontrar a instituição onde realizei o trabalho, deparei-me com uma dificuldade inicial relacionada à documentação exigida para a entrada no campo, já que, segundo orientação da diretora, seria necessário obter previamente uma autorização oficial emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME). Esse tipo de exigência, embora burocrático, integra o processo formal que regulamenta o estágio e garante que a atuação do licenciando ocorra de maneira ética e institucionalmente reconhecida. Conforme discute Cyrino (2016), o estágio supervisionado é uma etapa essencial da formação docente, justamente por inserir o futuro professor na “complexidade real do ambiente escolar”, articulando teoria e prática e ampliando sua compreensão sobre o funcionamento cotidiano da escola. Ao enfrentar as idas e vindas à SME para regularizar a documentação, vivenciei na prática aquilo que a autora descreve como momentos formativos que extrapolam o domínio de conteúdo e envolvem também a compreensão das estruturas administrativas e dos desafios concretos do trabalho docente. Diante do risco de atraso significativo nas atividades, dei continuidade ao estágio enquanto resolvia a pendência documental, em acordo com a gestão escolar, o que possibilitou iniciar efetivamente as observações previstas na disciplina.

No decorrer do estágio supervisionado, o apoio do professor supervisor mostrou se essencial, confirmando seu papel de "propiciar condições para que o estágio se realize de maneira honesta e proveitosa" (MAZIERO; CARVALHO, 2012, p. 68). Essa disponibilidade, expressa no auxílio à organização das aulas e no fornecimento de materiais, reforça a importância do vínculo entre o professor da escola e o estagiário para o sucesso da formação inicial (FERREIRA, 2014). A abertura da equipe pedagógica para o diálogo e o compartilhamento de informações sobre a rotina escolar também refletem a necessidade de uma parceria mais estruturada entre a escola e a universidade (PAULA; CASSIANI, 2011). O ambiente organizado da escola, com horários bem definidos, contribui para que o estágio cumpra sua função de espaço de vivência e reflexão sobre a prática docente, aspecto fundamental destacado na literatura (CARVALHO; LIMA, 2009; SANTOS, 2015).

As salas de aula possuíam condições adequadas, embora a ventilação realizada por quatro ventiladores não fosse suficiente para amenizar totalmente o calor característico da região, resultando em um ambiente ainda quente. Essa condição remete à importância da infraestrutura física para o processo de ensino, pois o ambiente escolar configura-se como espaço fundamental de vivência e reflexão durante o estágio supervisionado (SANTOS et al., 2018). A média era de 20 a 25 alunos por turma, e chamou atenção a rotatividade dos estudantes. Durante as chamadas feitas pelo professor, era comum que as crianças informassem que determinado colega chamado havia saído da escola. Esse tipo de situação ocorreu diversas vezes ao longo do período em que estive presente, de setembro a novembro, totalizando mais de cinco alunos que deixaram a instituição nesse intervalo. Essa evasão ilustra uma questão social complexa que perpassa o cotidiano escolar, demonstrando como a escola reflete problemas sociais mais amplos, aspecto que o estagiário vivencia e precisa compreender como parte de sua formação (CARVALHO; LIMA, 2009). Apesar disso, as turmas mantinham um bom nível de participação, e muitos estudantes demonstravam curiosidade e abertura para atividades práticas e discussões relacionadas ao cotidiano.

A escola, de modo geral, apresentava uma boa estrutura física. Embora a pintura não fosse recente, ainda se encontrava em bom estado, indicando que a última reforma havia sido feita nos últimos anos. A quadra poliesportiva era bem estruturada, coberta e cercada, permitindo o desenvolvimento de atividades físicas mesmo nos horários mais quentes. A instituição também dispunha de um auditório climatizado, laboratórios organizados para o ensino de Ciências, espaços de estudo destinados a projetos e reforço escolar, além de áreas externas limpas e bem cuidadas. Essa infraestrutura adequada é importante, pois potencializa as possibilidades pedagógicas e favorece a realização de atividades diversificadas pelo estagiário, contribuindo para uma troca de experiências mais rica com o professor supervisor (SANTOS et al., 2018). Esses elementos evidenciam o esforço da gestão escolar em manter um ambiente preservado e funcional, contribuindo para a realização adequada das atividades do estágio.

Em determinado momento do estágio, as aulas precisaram ser temporariamente suspensas devido a uma paralisação dos professores da rede municipal. Essa interrupção afetou o andamento das atividades planejadas e exigiu uma reorganização do cronograma, tanto da escola quanto do próprio estágio. A vivência dessa situação possibilitou compreender com mais profundidade como movimentos reivindicatórios dos profissionais da educação influenciam o cotidiano escolar, reforçando a necessidade de condições de trabalho adequadas para assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Essa experiência direta com uma paralisação evidencia como a escola é um espaço que reflete as questões econômicas e a desvalorização docente, problemas que afetam diretamente a formação do futuro professor e a parceria entre escola e universidade (SANTOS et al., 2018).

Diante das particularidades observadas durante o estágio e da necessidade de fortalecer a compreensão dos estudantes acerca dos conteúdos de Ciências, especialmente no que diz respeito aos mecanismos evolutivos, foi desenvolvido um projeto didático que dialogasse com o cotidiano da turma e possibilitasse uma aprendizagem mais concreta. Assim, após acompanhar as dificuldades, curiosidades e potencialidades apresentadas pelos alunos, idealizei um projeto voltado para a temática da seleção natural, buscando integrar teoria, vivência prática e reflexão crítica. A proposta surgiu como uma continuidade natural das interações construídas em sala e como uma estratégia para proporcionar aos estudantes uma experiência significativa sobre como as espécies se adaptam e sobrevivem em diferentes ambientes.

2.1 Contextualização e explicação inicial do Projeto Didático

Como parte integrante das atividades previstas na disciplina de Ciências, o projeto didático foi concebido enquanto intervenção pedagógica a ser desenvolvida durante o período de estágio supervisionado. Sua elaboração fundamentou-se na necessidade de traduzir conceitos teóricos complexos, como seleção natural e camuflagem, em uma experiência prática e acessível aos alunos. O estágio, enquanto componente curricular, proporciona o espaço privilegiado para esse tipo de inovação, permitindo que o futuro professor planeje e execute atividades que articulem a teoria universitária com a realidade concreta da sala de aula, conforme destacam Pimenta e Lima (2012) ao definirem o estágio como locus de construção da identidade docente por meio de ação reflexiva e crítica. Dessa forma, o projeto se configurou como uma aplicação direta dos saberes da formação, visando superar a abstração dos conteúdos por meio de uma dinâmica ativa e significativa.

A elaboração do projeto buscou atender a necessidade de tornar mais visíveis e concretos os mecanismos envolvidos na seleção natural, na adaptação e na camuflagem, conceitos que muitas vezes se apresentam de forma abstrata para alunos do ensino fundamental. Ao iniciar a aula, apresentei esses temas de maneira simples e acessível, relacionando cada processo a exemplos reais da natureza e do cotidiano das crianças. Em seguida, fiz uma rodada de perguntas para identificar o entendimento inicial da turma, abordando seleção natural, camuflagem, mutações e adaptações. As respostas demonstraram curiosidade, embora fosse perceptível que muitos ainda não compreendiam como esses fenômenos acontecem na prática. Essa avaliação inicial reforçou a importância de uma atividade concreta que ilustrasse visualmente cada etapa envolvida na sobrevivência e reprodução dos organismos.

2.2 Desenvolvimento da dinâmica prática

A dinâmica teve como propósito simular o funcionamento de um ambiente natural com presas e predadores. Para isso, utilizei bolinhas brancas e amarelas que representavam animais vivendo em uma floresta. As bolinhas brancas simulavam organismos com coloração discreta e melhor capacidade de se misturar ao ambiente, enquanto as bolinhas amarelas representavam organismos chamativos, vulneráveis e facilmente detectáveis (FIGURA 1). Selecionei três alunos para atuarem como predadores e três para atuarem como presas. As presas receberam as bolinhas e tiveram dois minutos para escondê-las em diferentes locais da sala, que funcionava como um ambiente natural com espaços variados que poderiam servir como abrigo (FIGURA 2). Os predadores permaneceram de frente para a parede até o início da busca, evitando qualquer vantagem (FIGURA 3).

Figura 1 – Bolinhas brancas e amarelas.

Fonte: Foto tirada pelo autor (2025).

Figura 2 – Alunos escondendo as bolinhas.

Fonte: Foto tirada pelo autor (2025).

Figura 3 – Predadores esperando para caçar

Fonte: Foto tirada pelo autor (2025).

Após o tempo de esconder, os predadores foram autorizados a procurar as bolinhas. O comportamento do grupo mostrou grande envolvimento com a atividade. Rapidamente ficou evidente que as bolinhas amarelas eram encontradas com facilidade, enquanto as brancas permaneciam escondidas por mais tempo, ilustrando de maneira clara o papel da camuflagem na sobrevivência dos organismos. Esse resultado imediato gerou entusiasmo nos alunos, que conseguiram visualizar a diferença entre possuir uma característica vantajosa e possuir uma característica que coloca o organismo em risco.

2.3 Discussão dos resultados

Ao final da busca, conduzi uma discussão coletiva sobre o que havia acontecido. Perguntei por que as bolinhas brancas sobreviveram mais e por que as amarelas foram rapidamente capturadas. As crianças responderam espontaneamente que a bolinha branca se misturava melhor ao ambiente e por isso era menos vista pelos predadores. Em seguida, perguntei o que aconteceria com as bolinhas amarelas ao longo de muitas gerações. As respostas indicaram que os alunos compreenderam o conceito central da seleção natural, afirmando que os organismos amarelos diminuiriam com o tempo por terem menor chance de sobreviver e se reproduzir. Essa construção do conhecimento a partir de uma atividade prática reflete o papel do estágio como espaço de vivência e reflexão, onde a teoria se articula com a prática de forma significativa (PIMENTA; LIMA, 2012).

A discussão se tornou ainda mais rica quando os alunos começaram a relacionar a dinâmica com exemplos reais da natureza. Alguns mencionaram animais da floresta, outros falaram sobre insetos que se camuflam entre folhas e até sobre animais marinhos que se confundem com o fundo do oceano. Essa troca espontânea demonstrou que a atividade despertou interesse e favoreceu a construção de entendimento profundo sobre os conceitos trabalhados, evidenciando como os saberes experienciais e cotidianos se integram ao conhecimento científico durante o processo de ensino (TARDIF, 2002).

2.4 Produção final por meio de desenho

Para consolidar o aprendizado e avaliar a compreensão individual dos estudantes, foi proposto que cada aluno produzisse um desenho representando dois animais em um ambiente natural de sua escolha, como mar, floresta, montanha ou campo aberto. Um dos animais deveria estar camuflado e o outro exposto. Os estudantes precisavam identificar cada animal com nome, assinalar com uma seta qual estava camuflado, além de registrar a data e assinar o trabalho. Os desenhos revelaram criatividade, atenção aos detalhes e uma interpretação correta dos conceitos aprendidos durante a dinâmica (FIGURA 3 e 4). A utilização do desenho como atividade de síntese permite ao aluno externalizar e fixar o conhecimento construído, funcionando como uma ferramenta de reflexão sobre a própria aprendizagem, aspecto fundamental na formação docente inicial (SANTOS, 2015; PICONEZ, 1991).

Figura 3 – Alunos desenhando

Fonte: Foto tirada pelo autor (2025).

Figura 4 – Alunos desenhando.

Fonte: Foto tirada pelo autor (2025).

Muitos alunos escolheram cenários complexos e representaram animais de acordo com as cores que melhor favorecem sua permanência naquele ambiente (FIGURA 5). Os trabalhos mostraram que eles conseguiram aplicar o conhecimento adquirido de forma visual e consciente, reforçando a importância da atividade prática como estratégia metodológica para o ensino de ciências.

Figura 5 – Desenho dos alunos

Fonte: Foto tirada pelo autor (2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado no Ensino Fundamental representou uma etapa fundamental para integrar teoria e prática na formação docente. A convivência com a rotina escolar, a organização da instituição e a diversidade dos estudantes possibilitou compreender de forma mais ampla os desafios e possibilidades do trabalho pedagógico.

O Projeto Didático “Seleção Natural e Adaptação” destacou-se como um ponto essencial dessa experiência, pois aproximou conteúdos complexos da Biologia Evolutiva do cotidiano dos alunos por meio de atividades práticas e discussões orientadas. A participação ativa dos estudantes, especialmente na dinâmica das bolinhas e na produção

de desenhos, evidenciou que metodologias concretas favorecem a compreensão e tornam o aprendizado mais significativo.

Apesar dos bons resultados, observaram-se desafios como a necessidade de mais tempo para aprofundamento dos conteúdos e estratégias específicas para atender diferentes ritmos de aprendizagem. Essas questões reforçam que a docência exige constante reflexão e adaptação.

Assim, o estágio permitiu desenvolver habilidades pedagógicas, fortalecer o papel do professor como mediador do conhecimento e evidenciar a importância de práticas mais dinâmicas e contextualizadas para o ensino de Ciências.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, Elaine Paula Gonçalves. Pensar biologicamente é pensar evolutivamente: jogo didático como facilitador da aprendizagem dos conhecimentos em biologia evolutiva e seleção natural, com base na teoria da aprendizagem significativa. 2019.
- BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Lei de Estágio para estudante. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/a-lei-n-11-788-lei-de-estagio-para-estudantes>. Acesso em: 01 dez. 2025.
- CARVALHO, M. B. O. M.; LIMA, S. L. Aprendendo e construindo a docência: estágio na sala de aula. In: ENCONTRO DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO (EDIPE), 15., 2009, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte, 2009.
- CYRINO, Cristiane Maria. Da formação ocular à prática docente em Ciências: reflexões de alunos professores no subprojeto PIBID – Ciências. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.
- DINIZ, Yasmin Borges. A importância do estágio de observação para a formação de professores de biologia. Horizontes-Revista de Educação, Dourados, v. 9, n. 16, p. 1-17, 2020.
- FERREIRA, R. K. A. O estágio supervisionado e a parceria entre a universidade e a escola. FIEP BULLETIN, Foz do Iguaçu, v. 84, 2014.
- MAZIERO, A. R.; CARVALHO, D. G. de. A contribuição do supervisor de estágio na formação dos estagiários. Acta Scientiae, Canoas, v. 14, n. 1, p. 68-80, jan./abr. 2012.
- PAULA, G. S.; CASSIANI, S. O papel do professor da escola na formação do futuro docente de ciências: um discurso no silêncio. EntreVer, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 182-201, 2011.
- PICONEZ, S. A prática de ensino e o estágio supervisionado: a aproximação da realidade escolar e a prática de reflexão. Campinas, SP: Papyrus, 1991.
- PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
- SANTOS, E. A. et al. O professor supervisor e sua compreensão sobre o estágio supervisionado. REnBio - Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 85-93, 2018.

SANTOS, J. Estágio supervisionado no ensino fundamental II: reflexão do relato da experiência motivadora no ensino de ciências em uma escola pública. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (EDUCERE), 12., 2015, Curitiba. Anais... Curitiba: PUCPR, 2015.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.